

Computação Gráfica: Vampire Siege

Gabriel Mattos T. dos Santos¹, Giovanni², Carlos³

Centro Universitário do Estado do Pará(CESUPA)
Belém – PA – Brasil

Professora Suzana Lustosa

Sétimo período de Bacharelado em Ciência da Computação

Paradigmas de Linguagens de Programação

{gabriel22070059,giovanni23070008 carlos23070013}@aluno.cesupa.br

Abstract. *This article describes the development of Vampire Siege, a 2D wave-based game inspired by Vampire Survivors, built in Python with Pygame. The project applies the four canonical geometric transformations — translation, rotation, scaling, and reflection — in meaningful gameplay contexts. We present the mathematical foundation of the transformations in homogeneous coordinates, describe the modular architecture, and show how each transformation was applied to concrete entities of the game.*

Resumo. *Este artigo descreve o desenvolvimento do Vampire Siege, um jogo 2D de waves inspirado em Vampire Survivors, desenvolvido em Python com a biblioteca Pygame. O objetivo do projeto é aplicar, na prática, os quatro tipos clássicos de transformações geométricas estudados em um jogo: translação, rotação, escala e reflexão, todos aplicados em contextos significativos de gameplay. O trabalho apresenta a fundamentação matemática das transformações em coordenadas homogêneas, descreve a arquitetura modular adotada e mostra como cada transformação foi aplicada a entidades concretas do jogo (movimento do jogador, cruzes em órbita, inimigo Espelho, transformação do chefe Drácula e flip de sprites). Ao final, discute-se a relação entre teoria e prática e os aprendizados consolidados.*

1. Introdução

Vampire Siege é um jogo digital 2D top-down de sobrevivência por ondas (waves) desenvolvido como atividade avaliativa da disciplina de Computação Gráfica. Inspirado no fenômeno Vampire Survivors (poncle, 2022), o jogo coloca o jogador no centro de uma arena cercada por hordas crescentes de inimigos que devem ser eliminados com armas que evoluem ao longo das partidas.

A premissa narrativa é simples: o jogador encarna um caçador de vampiros que precisa resistir a sucessivas ondas de criaturas das trevas, essas que são morcegos, vampiros comuns, vampiros velozes e o boss final, o Conde Drácula. Cada onda concluída concede ao jogador escolhas de melhoria (upgrades) que alteram seus atributos e o comportamento de suas armas.

Do ponto de vista técnico, o projeto foi estruturado de modo a tornar explícitas as transformações geométricas: todas as quatro operações (translação, rotação, escala e reflexão) foram implementadas em um único módulo (`src/transforms/matrices.py`) usando matrizes homogêneas 3×3 , e em seguida foram aplicadas em pontos concretos do jogo. Esta organização permite tratar o módulo de transformações como uma pequena biblioteca de Computação Gráfica e justificar, no nível do código, cada decisão tomada.

2. Fundamentação Teórica

2.1 Formação da imagem em Computação Gráfica

Em Computação Gráfica, todo objeto exibido na tela é uma coleção de pixels — unidades discretas de cor que compõem a imagem, organizados em uma grade bidimensional. A resolução da tela determina a quantidade de pixels disponíveis (em Vampire Siege, a janela tem 1280×720 pixels). Internamente, porém, os objetos do mundo do jogo não são descritos diretamente em pixels: eles são representados por vetores de coordenadas e posteriormente convertidos para a grade do dispositivo.

Esse fluxo é descrito pelos Sistemas de Referência estudados em sala: o Sistema de Referência do Objeto (SRO), em que cada entidade tem seu próprio referencial local; o Sistema de Referência do Universo (SRU), em que todas as entidades coexistem; o Sistema de Referência Normalizado (SRN), com escala uniforme entre 0 e 1; e o Sistema de Referência do Dispositivo (SRD), correspondente aos pixels efetivamente desenhados. Vampire Siege trabalha basicamente em SRO (cada inimigo, projétil e pickup com sua própria origem) e SRU (a arena), traduzindo para SRD na fase de blit do Pygame.

2.2 Representação vetorial e matricial

Um ponto no plano é representado por um par $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, e equivalentemente por uma matriz coluna $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$. Para que todas as transformações afins (incluindo a translação) possam ser expressas como multiplicação de matrizes, adota-se a representação em coordenadas homogêneas: o ponto (x, y) passa a ser escrito como $\begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}$ e as transformações viram matrizes 3×3 . Essa é a representação adotada em **matrices.py**. A grande vantagem prática é a composição: aplicar T_1 seguido de T_2 ao ponto p equivale a calcular $(T_2 \cdot T_1) \cdot p$. Toda uma sequência de transformações pode então ser pré-computada em uma única matriz e aplicada de uma só vez, o que é útil tanto para desempenho quanto para clareza conceitual.

2.3 Translação

A translação desloca todos os pontos de um objeto por um mesmo vetor (dx, dy) . Em coordenadas homogêneas. Aplicada a $\begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}^T$, resulta em $\begin{pmatrix} x + dx \\ y + dy \\ 1 \end{pmatrix}^T$. É uma operação de corpo rígido — preserva forma, tamanho e orientação.

2.4 Rotação

A rotação em torno da origem por um ângulo θ (sentido anti-horário, convenção matemática). Para rotacionar em torno de um ponto (cx, cy) qualquer, usa-se a composição clássica: transladar para a origem, rotacionar, transladar de volta, ou seja $T(cx, cy) \cdot R(\theta) \cdot T(-cx, -cy)$. Esta técnica é a base do comportamento orbital das cruces que protegem o jogador.

2.5 Escala

A escala multiplica cada coordenada por um fator. Quando os fatores são iguais ($s_x = s_y$) há escala uniforme; quando diferem, há escala não uniforme (deformação proporcional dos eixos). Diferentemente da translação e da rotação, a escala não é operação de corpo rígido: ela altera dimensões. No projeto, é usada para fazer o chefe Drácula crescer fisicamente ao entrar na fase 2.

2.6 Reflexão

A reflexão em relação a um eixo gera o objeto espelhado. Em torno do eixo y (espelhamento horizontal, $x \rightarrow -x$). Em torno do eixo x (espelhamento vertical, $y \rightarrow -y$): sinais trocados na entrada (2,2). Para refletir em torno de uma reta vertical $x = c$ qualquer, compõe-se $T(c) \cdot F_y \cdot T(-c)$, mesma ideia da rotação fora da origem. Esta composição governa a posição do inimigo Mirror, que se mantém sempre espelhado em relação ao jogador.

2.7 Visão do jogo e percepção do usuário

Em jogos 2D, transformações geométricas comunicam a intenção ao jogador. A rotação do sprite de uma cruz transmite movimento contínuo, o flip horizontal do herói ao mirar para a esquerda comunica direção de ataque, o crescimento súbito do chefe na fase 2 comunica ameaça aumentada; o reflexo do inimigo Espelho cria a sensação de um adversário simétrico que persegue o jogador através do mundo. A relação entre os elementos visuais e a percepção do usuário foi um critério explícito de game design: cada transformação foi escolhida para reforçar uma leitura imediata da mecânica subjacente

3. Metodologia

3.1. Arquitetura do módulo de transformações

Todas as quatro transformações foram centralizadas no arquivo `src/transforms/matrices.py`, expostas tanto na forma de matrizes homogêneas (para uso teórico/composicional) quanto na forma de **utilitários sobre superfícies do Pygame** (para uso prático no blit). A Listagem 1 mostra o núcleo do módulo.

```
def translation_matrix(dx, dy):
    return [[1, 0, dx],
            [0, 1, dy],
            [0, 0, 1]]

def rotation_matrix(angle_rad):
    c = math.cos(angle_rad); s = math.sin(angle_rad)
    return [[c, -s, 0],
            [s, c, 0],
            [0, 0, 1]]

def scale_matrix(sx, sy):
    return [[sx, 0, 0],
            [0, sy, 0],
            [0, 0, 1]]

def reflection_matrix_y():
    return [[-1, 0, 0],
            [0, 1, 0],
            [0, 0, 1]]

def compose(*matrices):
    result = [[1,0,0],[0,1,0],[0,0,1]]
    for m in matrices:
        result = _mat_mul(result, m)
    return result

def apply_transform(matrix, x, y):
    rx = matrix[0][0] * x + matrix[0][1] * y + matrix[0][2]
    ry = matrix[1][0] * x + matrix[1][1] * y + matrix[1][2]
    return rx, ry
```

Listagem 1: Matrizes homogêneas 3×3 implementadas em `matrices.py`.

A função `compose` permite encadear quantas matrizes forem necessárias. As funções de mais alto nível (`orbit_position`, `mirror_position`) usam essa composição para resolver problemas geométricos do jogo.

3.2 Translação — movimentação do jogador e dos inimigos

A translação aparece em todos os pontos do jogo em que algo se move: o herói, os inimigos, os projéteis da Holy Water, a câmera. No caso do jogador, a translação é aplicada quadro a quadro a partir das teclas WASD/setas, com normalização para evitar que o movimento diagonal seja mais rápido (o “bug clássico” de jogos 2D):

```
1 keys = pygame.key.get_pressed()

2 dx = int(keys[pygame.K_d] or
3 keys[pygame.K_RIGHT]) - int(keys[pygame.K_a]
4 or keys[pygame.K_LEFT])
5 dy = int(keys[pygame.K_s] or keys[pygame.K_DOWN]) -
6 int(keys[pygame.K_w] or keys[pygame.K_UP])
7 if dx != 0 and dy != 0:
8     f = 1 / math.sqrt(2)
9     dx *= f; dy *= f
10 self.rect.x += int(dx * self.speed * dt / 16)
    self.rect.y += int(dy * self.speed * dt / 16)
```

Listagem 2: Translação do jogador com normalização do vetor diagonal (`src/entities/player.py`).

Decisão de projeto. Como o Pygame oferece o atributo `rect.x/rect.y` para mover sprites, optamos por não rodar o vetor pela matriz de translação a cada frame: seria desperdício de CPU. A matriz de translação de `matrices.py` é usada nas composições (rotação fora da origem, reflexão fora da origem). Translação direta da entidade é feita com `rect`.

3.3. Rotação

A função `orbit_position` compõe translação e rotação para calcular a posição de uma cruz que orbita o jogador. Conceitualmente, toma-se o vetor $(r, 0)$, aplica-se $R(\theta)$ para girá-lo em torno da origem, e em seguida $T(cx, cy)$ para colocá-lo na posição do jogador:

```

def orbit_position(center_x, center_y, radius, angle_rad):
    """Combined matrix: T
    * R, applied to (radius, 0)."""
    t = translation_matrix(center_x, center_y)
    r = rotation_matrix(angle_rad)
    m = compose(t, r)
    return apply_transform(m, radius, 0)

```

Listagem 3: Composição T · R usada pela arma Cruz de Prata (src/transforms/matrices.py).

No `silver_cross.py`, o ângulo da órbita é incrementado a cada frame e a cruz é blittada na posição calculada. O sprite em si também sofre rotação independente (spin) usando `pygame.transform.rotate`, encapsulado na função `rotate_surface`, para que a cruz pareça girar enquanto orbita:

```

def update(self, dt, player_cx, player_cy):
    self._orbit_angle += deg_per_sec * dt / 1000
    self._spin_angle += CROSS_SPIN_SPEED_DEG * dt / 1000

    angle_rad = math.radians(self._orbit_angle)
    ox, oy = orbit_position(player_cx, player_cy,
                            self.orbit_radius, angle_rad)
    self.rect.center = (int(ox), int(oy))

def draw(self, surface):
    rotated = rotate_surface(self._surface, self._spin_angle)
    rect = rotated.get_rect(center=self.rect.center)
    surface.blit(rotated, rect)

```

Listagem 4: Atualização da Cruz de Prata: rotação composta com translação para a órbita, e rotação independente do sprite.

A rotação aparece também no inimigo Espelho: ao terminar de “conjurar”, ele dispara um leque de morcegos. As direções de cada morcego são obtidas rotacionando o vetor base (jogador – inimigo) por ângulos igualmente espaçados, usando a mesma `rotation_matrix`:

```

1 for i in range(MIRROR_BAT_COUNT):
2     angle_rad = math.radians(-half + step * i)
3     rm = rotation_matrix(angle_rad)
4     rvx, rvy = apply_transform(rm, base_vx, base_vy)
5     self.bats.append(Bat(cx, cy,
6                         cx + rvx * 500, cy + rvy * 500))

```

Listagem 5: Dispersão angular de morcegos pelo Espelho via `rotation_matrix` (`src/entities/mirror_enemy.py`).

3.4. Escala — transformação do chefe Drácula

Quando o chefe Drácula atinge 50% de HP, ele entra em uma fase de “transformação” (animação imortal de 2,8 s). Ao final, sua surface é reescalada por um fator $sx = sy = DRACULA_P2_SCALE$, fazendo-o crescer literalmente em pixels. Internamente, isso é feito com `scale_surface`, que reflete matematicamente a operação $S(sx, sy)$:

```

def scale_surface(surface, sx, sy):
    """Mirrors the S(sx, sy) matrix in screen space."""
    w = int(surface.get_width() * sx)
    h = int(surface.get_height() * sy)
    return pygame.transform.scale(surface, (w, h))

```

Listagem 6: Escala da surface do Drácula na fase 2 (`src/transforms/matrices.py`).

Decisão de projeto. Optou-se por animar o fator de escala gradualmente (de 1,0 até `DRACULA_P2_SCALE`) ao longo do timer de transformação, em vez de um cut abrupto. Isso reforça visualmente a narrativa de crescimento e usa a escala não como mero efeito gráfico, mas como linguagem de jogo (game feel).

3.5. Reflexão — inimigo Espelho e flip do jogador

O inimigo Mirror sempre patrulha simetricamente ao jogador em relação à linha vertical central da arena. Para isso, usamos a composição clássica de reflexão fora da origem $T(cx) \cdot Fy \cdot T(-cx)$:

```

def mirror_position(player_x, arena_center_x):
    """
    Reflection across  $x = arena\_center\_x$ :
    1. Translate so center is at origin  $T(-cx, 0)$ 
    2. Reflect across Y axis  $R_y$ 
    3. Translate back  $T(cx, 0)$ 
    """
    t_in = translation_matrix(-arena_center_x, 0)
    ref = reflection_matrix_y()
    t_out = translation_matrix(arena_center_x, 0)
    m = compose(t_out, ref, t_in)
    rx, _ = apply_transform(m, player_x, 0)
    return rx

```

Listagem 7: Reflexão em torno da linha $x = cx$ (src/transforms/matrices.py).

A reflexão aparece também, em sua forma mais imediata, no flip horizontal do sprite do herói: quando o jogador mira para a esquerda, a surface é espelhada para que ele olhe para o lado correto. Internamente, é a mesma matriz F_y aplicada a cada pixel da sprite:

```

img = self._surface.copy()
if not self._facing_right:
    img = flip_surface(img, flip_x=True, flip_y=False)

```

Listagem 8: Flip de sprite do jogador (src/entities/player.py).

4. Conclusão

4.1. Dificuldades encontradas

A primeira dificuldade do projeto foi conciliar a teoria das matrizes com a API do Pygame. O Pygame oferece atalhos (`rect.x`, `transform.rotate`, `transform.flip`) que tornam tentador ignorar o formalismo matricial. Definimos como princípio que cada transformação seria primeiro escrita como matriz homogênea 3×3 , e só depois “traduzida” para a chamada Pygame correspondente. Isso obrigou-nos a entender de fato o que cada chamada faz por baixo.

A segunda dificuldade foi a ordem de composição. Compor transformações na ordem errada produz resultados visualmente plausíveis mas geometricamente incorretos (por exemplo, “rotacionar e depois transladar” não é o mesmo que “transladar e depois rotacionar”). O caso da reflexão do Mirror, que envolve três matrizes em sequência, foi onde mais erramos antes de chegar à composição correta $T(c) \cdot F_y \cdot T(-c)$.

A terceira foi de game feel: aplicar a escala instantânea no Drácula gerava um pop-in desagradável; tivemos de animar o fator de escala ao longo do tempo para que a transformação “contasse uma história”. Isso evidenciou que a Computação Gráfica em jogos não é só matemática, é também linguagem visual.

4.2. Aprendizados obtidos

O principal aprendizado foi compreender, na prática, por que a representação em coordenadas homogêneas é o padrão da área: ela transforma a translação, que “naturalmente” seria uma soma, em uma multiplicação de matrizes, permitindo que toda as transformações afins seja tratada de forma uniforme. Em segundo lugar, internalizamos o padrão da composição em três passos (transladar para origem, transformar, transladar de volta), que aparece em todo lugar quando se quer rotacionar/refletir em torno de um ponto que não é a origem.

Em termos de engenharia de software, aprendemos que isolar o módulo de transformações em um único arquivo (`transforms/matrices.py`) e fazer todas as outras partes do código importarem dele — em vez de espalhar `math.cos/sin` por todos os arquivos — torna o jogo muito mais legível e testável, e foi o que permitiu escrever este artigo a partir de trechos pequenos e autocontidos.

5. Referências

O código-fonte completo, com instruções de execução e assets, está disponível publicamente no GitHub:

https://github.com/giovannibragasv/vampire_siege

O módulo central de transformações geométricas pode ser inspecionado diretamente em https://github.com/giovannibragasv/vampire_siege/blob/main/src/transforms/matrices.py.

6. Referências

1 mar. 2025.